

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně
Rada genetických zdrojů rostlin

Sborník referátů ze semináře

Využití genetických zdrojů rostlin ve šlechtění

pořádaného

8. prosince 2021

on-line v rámci RGZ 2021

© Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
„Genetické zdroje č.107“, VÚRV, v.v.i. Praha 2022
Editor: Ludmila Papoušková

ISBN 978-80-7427-380-3

HODNOCENÍ POHANKY OBECNÉ V PROJEKTU ECOBREED
Field evaluation of common buckwheat within ECOBREED project
 Janovská, D., Hlánská Čepková, P., Čermák, T.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Tým Genová banka, Praha

Abstrakt

Pohanka obecná (*Fagopyrum esculentum* Moench) je pseudoobilnina pěstovaná po staletí pro semena a zelenou hmotu. Pohanka obecná je ceněna pro nutriční a farmaceutické vlastnosti. V rámci evropského projektu ECOBREED programu Horizont 2020 (2018-2023) byla v letech 2019-2020 hodnocena unikátní kolekce 136 položek pohanky obecné v podmínkách České republiky. U vzorků byly hodnoceny vybrané agro-morfologické znaky (výška rostlin, hmotnost tisíce nažek atd.) a nutriční složky (obsah hrubých bílkovin a dalších vybraných látek). U sledovaných znaků byly potvrzeny významné statistické rozdíly mezi hodnocenými ročníky a položkami. Obsah hrubých bílkovin byl stabilní v obou sledovaných letech $14,82 \pm 1,46\%$, resp. $13,84 \pm 0,62\%$ sušiny. Vyšší obsah rutiny byl zaznamenán u vzorků pohanky v roce 2020, pravděpodobně jako reakce rostlin na abiotický stress v daném roce. Pět genotypů pohanky seté bylo charakteristické vysokou mírou stabilitou hodnocených znaků v obou letech a jeví se jako hodnotný materiál pro budoucí šlechtění.

Klíčová slova: pohanka setá, podmínky prostředí, genetické zdroje, bílkoviny, fenolické látky

Abstract

Common buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench) is a pseudocereal that has been cultivated for centuries for grain production and biomass. Common buckwheat is valued for its nutritional and pharmaceutical properties. A unique collection of 136 buckwheat accessions was evaluated as part of the European Horizon 2020 project ECOBREED (2018-2023). In 2019-2020, selected agromorphological traits (plant height, thousand seed weight, etc.) and nutritional components (crude protein content and other selected compounds) were evaluated in buckwheat samples grown under the conditions of the Czech Republic. Significant statistical differences were found in the studied traits between the studied years and accessions. Crude protein content was stable in both years, with mean values of $14.82 \pm 1.46\%$ and $13.84 \pm 0.62\%$, respectively. Higher phenolic contents, especially of rutin in buckwheat samples, were noted for 2020. This is probably a response of the plant to the abiotic stress in that year. The five buckwheat genotypes were characterized by high stability of the evaluated traits in both years and can be considered as valuable material for future breeding.

Keywords: common buckwheat, environmental conditions, genetic resources, phenolics, protein

Úvod

Dnes opomíjené nebo také minoritní plodiny, mezi které patří tzv. pseudoobilniny, byly součástí běžné stravy starověkých kultur. Mezi pseudoobilniny patří pohanka (*Fagopyrum* Mill. Polygonaceae), rod zahrnující méně než 30 druhů, endemických především v Číně (Ohsako a Li, 2020), z nichž pouze dva, pohanka obecná a pohanka tatarská, se používají k potravinářským účelům (Zhou et al., 2018). Pohanka obecná (*Fagopyrum esculentum* Moench) je dvouděložná jednoletá plodina pocházející z provincie Yunnan v Číně (Ohnishi, 1990). Je důležitou plodinou Číny, Koreje, Japonska, Ruska, USA, Ukrajiny a dalších částí Evropy (Ohnishi, 2016). Pohanka je tradičně využívána jako potrava, protože oloupané nažky obsahují řadu živin (Sytař, 2015, Singh et al., 2020). Obsah bílkovin se pohybuje od 8,51 % do 18,87 % v závislosti na odrůdě

(Krkošková a Mrázová, 2005). Pohanková mouka obsahuje 70-91 % (hm.) škrobu v závislosti na způsobu mletí (Skrabanja et al., 2004). Bylo potvrzeno, že hlavními fenolickými sloučeninami ve čtyřech odrůdách pohanky jsou rutin, vitexin, isovitexin a hyperosid (Kalinová et al., 2019). Kromě toho se v několika výzkumných publikacích potvrdila velká různorodost pohanky v morfologických a agronomických vlastnostech (Rauf et al., 2020, Ghiselli et al. 2016, Tang et al., 2016), stejně tak v obsahu nutričních (Bai et al., 2015) i zdraví prospěšných látek (Kalinová et al., 2019, Li et al., 2019, Kiproviski et al., 2015). Pohanka byla v mnoha zemích šlechtěna jako tradiční plodina, což vedlo od 20. let 20. století k vytvoření mnoha nových odrůd (Singh et al., 2020). V posledních 30 letech probíhal výzkum genetických zdrojů pohanky s velkým důrazem na cenné znaky důležité pro zlepšení kvality. V současné době je po celém světě v různých genových bankách uchováno a uloženo více než 10 000 vzorků genetických zdrojů pohanky (Zhou et al., 2018). Genetické zdroje uchovávané a konzervované v genových bankách by měly být vyhodnoceny a řádně charakterizovány, aby se zjistilo, jaké užitečné a cenné znaky genetické rozmanitosti obsahují. Charakterizace a hodnocení genetických zdrojů by měly být provedeny před výběrem vhodného materiálu pro konkrétní účel, například pro šlechtění (Linington et al., 2002).

Evropský projekt ECOBREED programu Horizont 2020 (2018 – 2023) má za cíl zlepšení dostupnosti osiva a odrůd, které jsou vhodné pro ekologickou produkci a produkci s nízkými vstupy. Činnosti se zaměřují na čtyři druhy plodin vybrané pro jejich potenciální přínos k zvýšení konkurenceschopnosti ekologického sektoru – pšenici, brambor, sóju a pohanku. Hlavním cílem této studie, která je také součástí projektu ECOBREED, bylo zhodnotit unikátní kolekci 136 vzorků pohanky obecné z genových bank podle agro-morfologických znaků a obsahu vybraných živin v letech 2019-2020 v podmínkách České republiky. Nejlepší identifikované položky a informace o nich pomohou šlechtitelům pohanky při výběru nejhodnějšího materiálu pro podmínky střední Evropy.

Materiál a metody

Hodnota genetických zdrojů rostlin závisí především na charakterizačních datech, která podporují jejich využívání. V této studii jsme použili vybrané deskriptory z mezinárodního seznamu deskriptorů pro pohanku, který byl publikován v roce 1994 (IPGRI, 2022). Obsah hrubých proteinů byl stanoven pomocí klasické Kjeldahlovy mineralizace za použití konverzního faktoru 6.25 (ČSN 5983-1). Hodnoty obsahu celkových polyfenolů byly stanoveny spektrofotometricky pomocí Folin-Ciocalteauovy metody modifikované dle Holasové et al. (2002). Pro stanovení antioxidační aktivity byla použita DPPH metoda (Šenoy et al., 2006). Obsahy jednotlivých fenolických látek byly měřeny na Q Exactive Orbitrap LC-MS/MS. Všechny vzorečky byly měřeny ve třech opakováních a výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí R program (R Development Core Team, 2020).

Výsledky a diskuse

V letech 2019 - 2020 bylo v polních podmínkách hodnoceno 136 vzorků pohanky obecné. Výsledky získané v obou letech pro hodnocení výšky rostlin (VR), hmotnost tisíce nažek (HTN), obsah bílkovin (CP) a rutinu (RUT) v nažkách jsou shrnuty v následujícím textu. Výsledky HTN ukázaly významný rozdíl mezi roky 2019 a 2020, přičemž průměrná hodnota HTN v roce 2019 ($24,82 \pm 3,63$ g) byla o 8 g vyšší než v roce 2020 ($16,29 \pm 4,38$ cm) (Obrázek 1). Maximální průměrná hodnota v roce 2019 byla dosažena u odrůdy 'Marta' ($35,58 \pm 0,05$ g) a minimální hodnota byla u odrůdy 'Sperlí' ($15,03 \pm 0,67$ g). Průměrné hodnoty v roce 2020 byly také mnohem nižší; maximální průměrná hodnota ($29,21 \pm 0,00$ g) byla u odrůdy 'Jana' a minimální průměrná hodnota ($5,48 \pm 0,00$ g) byla u 'Temnica na Krasu'. Maximální rozdíl ($19,98$ g) v HTN oproti předchozímu roku byl zjištěn u rakouské odrůdy 'Billy'. Pouze dva

vzorky reagovaly mírným nárůstem HTN v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019, a to 'Jana' a MC 039. V roce 2019 mělo 86 % vzorků HTN v rozmezí 20-30 g, což bylo v souladu se zjištěními Rauf et al. (2020) a Zhou et al. (2018). Rok 2020 byl však pro tvorbu nažek výrazně méně příznivý a pouze 20 % vzorků mělo HTN v rozmezí 20-30 g, přičemž většina vzorků měla HTN pod 20 g. Výsledky HTN v roce 2020 byly pravděpodobně ovlivněny nepříznivými podmínkami počasí na lokalitě Praha Ruzyně, kdy byl růst rostlin ovlivněn nízkými teplotami v období po výsevu (květen až červenec).

Dalším morfologickým znakem hodnoceným v kolekci pohanky pěstované v polních pokusech byla výška rostlin (VR). Odrůdy pohanky reagovaly na podmínky České republiky širokým rozmezí hodnot VR a byly pozorovány významné rozdíly pro jednotlivé roky a odrůdy (Obrázek 1). Z celkového počtu 136 hodnocených vzorků dosáhlo 91 vzorků vyšších hodnot VR v roce 2020. Průměrná hodnota VR ($112,11 \pm 18,52$ cm) pro rok 2020 byla mírně vyšší než pro rok 2019 ($106,64 \pm 11,00$ cm). Maximální VR z hodnoceného souboru dosáhla francouzská odrůda 'La Harpe' ($154,60 \pm 27,40$ cm) v roce 2019 a 'Česká krajová' ($157,30 \pm 12,95$ cm) v roce 2020. Minimální průměrné hodnoty byly zaznamenány u vzorků 'MC 060', a to $78,00 \pm 4,94$ cm v roce 2019, a 'Krupinka' v roce 2020 s ještě nižší výškou $68,50 \pm 3,30$ cm. Navíc jedním z běžných šlechtitelských cílů souvisejících s VR, je odolnost vůči poléhání a šlechtění nových polovzrůstných odrůd pohanky obecné (Morishita et al., 2020). VR lze také regulovat hustotou porostu a úrovní dusíkatého hnojení, které zlepšuje fotosyntetickou kapacitu a zvyšuje produkci (Fang et al., 2018). VR významně pozitivně korelovala s výnosem semen (Morishita a Tetsuka, 2001) a s hmotností tisíce semen (Rana et al. 2016), ale v našem případě jsme pozorovali mírně negativní korelaci ($-0,20$) s HTN.

Další hodnocení kolekce pohanky zahrnovalo vybrané nutriční složky, což souviselo s cílem studie vybrat vynikající rostlinný materiál pro budoucí šlechtění. Obsah hrubého proteinu (CP) je z nutričního hlediska jednou z klíčových složek pohanky. Průměrný obsah CP byl v obou letech velmi podobný ($14,82 \pm 1,46$ %, resp. $13,84 \pm 0,62$ % sušiny). Je dobře známo, že obsah bílkovin závisí na odrůdě a podmínkách prostředí; zde byl obsah bílkovin v obou letech stabilní a většina vzorků měla v roce 2020 mírně vyšší obsah CP než v roce 2019, přičemž průměrný roční rozdíl činil pouze 0,99 % (Obrázek 2). Dále, byly potvrzeny statisticky významné rozdíly v obsahu CP mezi odrůdami a roky. Maximální průměrné hodnoty obsahu CP dosáhl vzorek 'MC044' s $17,93 \pm 0,44$ % suš. v roce 2019 a 'MC039' s $21,10 \pm 0,30$ % v sušině. Nejnižší obsah CP byl zaznamenán u odrůdy 'Panda' ($12,46 \pm 0,03$ % v sušině) v roce 2019 a u položky 'Chishiminskaya' ($13,26 \pm 0,29$ % v sušině) v roce 2020.

Zástupci rodu *Fagopyrum* jsou velmi dobrými zdroji flavonoidů. Isokvercetin je spolu s rutinem nejnámější fenolickou sloučeninou v pohance obecné i tatarské, jejíž obsah se pohybuje v širokém rozmezí v závislosti na genotypu a oblasti sběru (Rauf et al., 2020). Ze zkoumaných flavonoidů bylo ve všech studovaných vzorcích potvrzeno nejvyšší množství flavonolu rutinu v nážkách pohanky. Rutin, nazývaný i vitamin P, je kvercetin-3-O-rutinosid a je ceněn pro své antioxidační, angioprotektivní, antibakteriální a hepatoprotektivní vlastnosti (Klykov et al., 2016) s potenciálním terapeutickým využitím při léčbě Alzheimerovy choroby (Křeft, 2016). Téměř všechny vzorky v hodnocené kolekci se v roce 2020 vyznačovaly vyšším obsahem rutinu, s výjimkou 11 vzorků. Průměrná hodnota obsahu rutinu v roce 2020 ($224,16 \pm 70,66$ ug/g v sušině) byla vyšší než v roce 2019 ($186,92 \pm 64,18$ ug/g v sušině). Překvapivě nejvyššího obsahu rutinu napříč všemi odrůdami dosáhla v roce 2019 odrůda 'Nostrano' ($819,89 \pm 16,66$ ug/g v sušině), která zároveň vykazovala nejvyšší pokles (o $545,04$ ug/g v sušině.) obsahu rutinu od roku 2019 do roku 2020. Maximální obsah rutinu ve druhém roce byl u položky 'CD 8217', a to $627,35 \pm 3,90$ ug/g v sušině minimální hodnota rutinu byla $64,53 \pm 1,22$ ug/g v sušině v roce 2019 ('Vrhřebnje') a $104,82 \pm 1,85$ ug/g v sušině v roce 2020 ('Panda I'). Odrůda 'Nostrano' pravděpodobně v roce 2019 silně reflektovala podmínky prostředí tím, že syntetizovala

sekundární metabolity pro svou obranu. Ostatní vzorky však reagovaly opačným způsobem a během 2020 produkovaly více sekundárních metabolitů v reakci na stresové podmínky, což by mohlo naznačovat schopnost jednotlivých genotypů přizpůsobit se změnám prostředí. Při porovnání průměrných hodnot získaných u odrůd 'Čebelica', 'Bamby', 'La Harpe' a 'Špačinská 1' s hodnotami publikovanými Kiprovski et al. (2015) jsme získali významně vyšší hodnoty obsahu rutinu v našem experimentu.

Závěr

Toto hodnocení probíhalo v rámci evropského projektu H2020 ECOBREED, který je primárně zaměřen na šlechtění pro ekologické zemědělství. V současnosti, kdy nové nařízení 848/2018 EC, které je v platnosti od 1. ledna 2022, umožňuje šlechtění ekologických odrůd pro ekologické zemědělství, je potřeba mít pro plodiny, které se v ekologickém zemědělství pěstují, dostatek vhodných a ohodnocených materiálů vhodné jako rodičovské komponenty pro případná křížení. Pět genotypů ('Sweden-1', 'Chishiminskaya', 'Dozhdik', 'Notrano' a 'Temnica na Krasu') vykazovalo během dvouletého hodnocení vysokou úroveň stability vybraných znaků a lze je považovat za vhodné pro další šlechtění. Z našich výsledků vyplývá, že hodnocené vzorky *Fagopyrum esculentum* jsou slibnými zdroji cenných vlastností a živin.

Dedikace

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 771367.

Použitá literatura

- Bai, C., Feng, M., Hao, X., Zhong, Q., Tong, L., Wang, Z., 2015: Rutin, quercetin, and free amino acid analysis in buckwheat (*Fagopyrum*) seeds from different locations. *Genetic and Molecular Research* 14, 19040–19048.
- Česká státní norma (ČSN). 5983-1 (467035), 2005: C.S.N.C.—Krmiva—Stanovení Obsahu Dusíku a Výpočet Obsahu Hrubého Proteinu—Část 1: Kjeldahlova Metoda; Český normalizační Institute, výtiskl XEROX, s.r.o.: Praha, Česká republika.
- Fang, X., Li, Y., Nie, J., Wang, C., Huang, K., Zhang, Y., Zhang, Y., She, H., Liu, X., Ruan, R. et al., 2018: Effects of nitrogen fertilizer and planting density on the leaf photosynthetic characteristics, agronomic traits and grain yield in common buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench.). *Field Crop Research* 219, 160–168.
- Ghiselli, L., Tallarico, R., Mariotti, M., Romagnoli, S., Baglio, A.P., Donnarumma, P., Benedettelli, S., 2016: Agronomic and nutritional characteristics of three buckwheat cultivars under organic farming in three environments of the Gar-fagnana mountain district. *Italian Journal of Agronomy* 11, 188–194.
- Holasova, M., Fiedlerova, V., Smrcinova, H., Orsak, M., Lachman, J., Vavreinova, S., 2002: Buckwheat: The source of antioxidant activity in functional foods. *Food Research International*, 35, 207–211.
- IPGRI. Descriptors for Buckwheat (*Fagopyrum* spp.). Available online: https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/388.pdf (accessed on 21 August 2022).
- Kalinova, J.P., Vrchtova, N., Triska, J., 2019: Phenolics levels in different parts of common buckwheat (*Fagopyrum esculentum*) achenes. *Journal of Cereal Science* 85, 243–248.
- Kiprovski, B., Mikulic-Petkovsek, M., Slatnar, A., Veberic, R., Stampar, F., Malencic, D., Latkovic, D., 2015: Comparison of phenolic profiles and antioxidant properties of European *Fagopyrum esculentum* cultivars. *Food Chemistry* 185, 41–47.
- Klykov, A.G., Moiseenko, L.M., Barsukova, Y.N., 2016: Biological resources and selection value of species of *Fagopyrum* Mill. Genus in the Far East of Russia. In *Molecular Breeding and Nutritional Aspects of Buckwheat*; Zhou, M., Kreft, I., Woo, S.H., Chungoo, N., Wieslander, G., Eds.; Elsevier Inc.: London, UK, pp. 51–60.
- Kreft, M., 2016: Buckwheat phenolic metabolites in health and disease. *Nutrition Research Reviews* 29, 30–39.
- Krkošková, B., Mrázová, Z., 2005: Prophylactic components of buckwheat. *Food Research International* 38, 561–568.
- Li, J., Yang, P., Yang, Q.H., Gong, X.W., Ma, H.C., Dang, K., Chen, G.H., Gao, X.L., Feng, B.L., 2019: Analysis of fla-vonoid metabolites in buckwheat leaves using UPLC-ESI-MS/MS. *Molecules* 24, 13.
- Linnington, S., Hawkes, J.G., Maxted, N., Ford-Lloyd B.V., 2002: The ex situ conservation of plant genetic resources. *Kew Bull.* 57, 506.
- Morishita, T., Tetsuka, T., 2001: Year-to-year variation and variental difference of agronomic characters of common buckwheat in the kyushu area. *Japenese Journal of Crop Science* 70, 379–386.
- Morishita, T., Hara, T., Hara, T., 2020: Important agronomic characteristics of yielding ability in common buckwheat; ecotype and ecological differentiation, preharvest sprouting resistance, shattering resistance, and lodging resistance. *Breeding Science* 70, 39–47.

- Ohnishi, O., 1990: Discovery of the wild ancestor of common buckwheat. *Fagopyrum* 11, 5–10.
- Ohnishi, O., 2016: Foreword. In *Molecular Breeding and Nutritional Aspects of Buckwheat*; Zhou, M.K.I., Woo, S.H., Chungoo, N., Wieslander, G., Eds.; Elsevier Inc.: London, UK.
- Ohsako, T., Li, C. 2020: Classification and systematics of the *Fagopyrum* species. *Breeding Science*, 70, 93–100
- Rana, J.C., Singh, M., Chauban, R.S., Chahota, R.K., Sharma T.R., Yadav, R., Achak, S., 2016: Genetic resources of buckwheat in India. In *Molecular Breeding and Nutritional Aspects of Buckwheat*; Zhou, M., Kreft, I., Woo, S.H., Chungoo, N., Wieslander, G., Eds.; Elsevier Inc.: London, UK, pp. 109–135.
- Rauf, M., Yoon, H., Lee, S., Hyun, D.Y., Lee, M.C., Oh, S., Choi, Y.M., 2020: Evaluation of *Fagopyrum esculentum* Moench germplasm based on agro-morphological traits and the rutin and quercetin content of seeds under spring cultivation. *Genetic Resources and Crop Evolution* 67, 1385–1403.
- Sensoy, İ., Rosen, R.T., Ho, C.T., Karwe, M.V., 2006: Effect of processing on buckwheat phenolics and antioxidant activity. *Food Chemistry* 99, 388–393.
- Singh, M., Malhotra, N., Sharma, K., 2020: Buckwheat (*Fagopyrum* sp.) genetic resources: What can they contribute towards nutritional security of changing world? *Genetic Resources and Crop Evolution* 67, 1639–1658
- Skrabanja, V., Kreft, I., Golob, T., Modic, M., Ikeda, S., Ikeda, K., Kreft, S., Bonafaccia, G., Knapp, M., Kosmelj, K., 2004: Nutrient content in buckwheat milling fractions. *Journal of Cereal Chemistry* 81, 172–176.
- Sytar, O., 2015: Phenolic acids in the inflorescences of different varieties of buckwheat and their antioxidant activity. *Journal of King Saud University Science* 27, 136–142.
- Tang, Y., Ding, M.O., Tang, Y.X., Wu, Y.M., Shao, J.R., Zhou, M.L., 2016: Germplasm resources of buckwheat in China. In *Molecular Breeding and Nutritional Aspects of Buckwheat*; Zhou M., Kreft I., Woo S.H., Chungoo N., Wieslander G., Eds.; Elsevier Inc.: London, UK, pp. 13–20.
- Zhou, M., Tang, Y., Deng, X., Ruan, C., Kreft, I., Tang, Y., Wu, T., 2018: Overview of buckwheat resources in the world. In *Buckwheat Germplasm in the World*; Zhou, M., Kreft, I., Suvorova, G., Tang, Y., Woo, S.H., Eds.; Elsevier Inc.: London, UK, p. 355.

Kontaktní adresa: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, e-mail: janovska@vurv.cz